

A noção de Urbanismo em Juiz de Fora na década de 1930: a atuação de Francisco Baptista de Oliveira na consolidação do seu significado

Klaus Chaves Alberto¹

klaus.alberto@ufjf.edu.br

¹ Curso de Arquitetura e Urbanismo - Faculdade de Engenharia - Campus da UFJF - 4ª. Plataforma do Setor de Tecnologia - CEP.: 36036-330 – Juiz de Fora – MG

A noção de Urbanismo em Juiz de Fora na década de 1930: a atuação de Francisco Baptista de Oliveira na consolidação do seu significado

ABSTRACT

The *Diário Mercantil*, one of Juiz de Fora's most important newspapers during the 1930s, published, at the time, a periodic column entitled "Urban Planning Section", written by Engineer Francisco Baptista de Oliveira. In his column the author developed pedagogical work with his readers about the meaning and the importance of urban planning to the cities. Later, these ideals were consolidated into two books on the same subject. The consistency and urban planning culture presented in those texts arouse interest in studying the professional trajectory of that Engineer, and also allowed us to understand the context in which the notion of Urban Planning in Minas Gerais and Brazil circulated. Therefore, this articles aims at presenting his almost unknown professional and academic works, and at analyzing relevant aspects of his works in disseminating Urban Planning at that time.

One of the first records of Francisco Baptista Oliveira's works was his 1936 participation in an important architectural contest for the preliminary design of the Brazilian Press Association headquarters. During that decade he worked as a professor at the Juiz de Fora School of Engineering, teaching "Buildings and Industrial Hygiene. City Water Treatment and Layout". He also worked as a municipal technician. Moreover, he did important urban and architectonic projects for the city, such as the *Praça da Alfândega* (Customs Square) and the Medical and Surgical Society. As of 1937 he published several articles about Urban Planning in important national newspapers, later becoming one of the directors of the Magazine *Arquitetura e Urbanismo* (Architecture and Urban Planning). In 1941 he took an active part in the 1st Brazilian Conference on Urban Planning, presenting a draft for the Brazilian Urban Code.

This article shows that the academic and professional works of Francisco Baptista de Oliveira, which are linked to his own efforts to divulge and popularize the notion of Urban Planning, are important to better understand the establishment of the urban thought in Minas Gerais.

Keywords: Urban Planning; Juiz de Fora; Francisco Baptista de Oliveira

O Diário Mercantil, um dos principais jornais de Juiz de Fora na década de 1930, manteve, nessa época, uma coluna periódica intitulada “Secção de Urbanismo”, assinada pelo engenheiro Francisco Baptista de Oliveira. Nesse espaço, o autor desenvolveu um trabalho pedagógico junto aos leitores sobre o significado e a importância do Urbanismo para as cidades. Esses ideais, posteriormente, consolidaram-se na publicação de dois livros de mesmo teor. A consistência e a cultura urbanística apresentadas nesses textos despertou o interesse pelo estudo da trajetória profissional desse engenheiro, permitindo, também, compreender o contexto em que circulava a noção de Urbanismo em Minas Gerais e no Brasil.

Esse artigo, portanto, tem como objetivos apresentar sua quase desconhecida produção profissional e acadêmica e apresentar aspectos relevantes de sua obra de divulgação do Urbanismo nesse período. Para fazer essa abordagem foram priorizadas as fontes de época, destacando-se os periódicos nacionais da área de Arquitetura e Urbanismo e o Jornal Diário Mercantil.

Os anos de 1930 foram um período de significativo debate a respeito das questões urbanísticas em Juiz de Fora. Em vários artigos publicados no Diário Mercantil, é possível verificar a preocupação com a necessidade de se formular planos de melhorias e leis de regulação do espaço urbano. Ao longo da década consolidaram-se os debates em torno da criação do Código de Obras da cidade, que culminaram com sua aprovação em 1938².

O engenheiro Francisco Baptista de Oliveira participou ativamente no desenvolvimento das reflexões acerca das questões urbanas neste período. Já em 1934, fazia parte do quadro da Prefeitura à frente de importantes projetos. Um dos grandes desafios estruturais de Juiz de Fora, nesse período, por exemplo, foi a questão do abastecimento de água que, em face do crescimento populacional, tornara-se insuficiente e inconstante. O prefeito Menelick de Carvalho criou a Comissão provisória de Abastecimento de Água da cidade (Diário Mercantil, 1934a) e definiu Baptista de Oliveira como chefe da mesma.

Nesta época, a cidade apresentava carências de bases técnicas para o desenvolvimento de futuros projetos urbanísticos. Foi Baptista de Oliveira o responsável pela elaboração da Planta Cadastral de Juiz de Fora (Diário Mercantil, 1934b). A atuação do engenheiro estende-se pelos dois anos seguintes, quando a definição da localização da cidade universitária ficou a seu cargo; conclui por sua inserção no bairro Alto dos Passos e indica Armando de Godoy como o responsável pelo projeto definitivo (Diário Mercantil, 1935).

No dia 20 de setembro de 1936, Baptista de Oliveira estende sua atuação para um importante diário de notícias, inaugurando a seção de Urbanismo no jornal Diário Mercantil. Inicialmente, ocupa-se em esclarecer conceitos urbanísticos, como podemos destacar nos artigos “Fragmentação Urbana” (1936a), “Densidade urbana” (1936b), “Evolução do conceito de Cidade Jardim” (1936c), entre outros. Escreve também sobre os debates que ocorrem no mundo a respeito do mesmo tema, o que se verifica nas publicações “Defesa das cidades” (1937a) e o “O problema da Habitação Hygienica na Exposição de Paris de 1937” (1937b). Outro tema constante em seus escritos diz respeito às necessidades e aos ganhos das questões urbanas em Juiz de Fora, como é possível verificar no artigo “Problema de Urbanização de Juiz de Fora” (1937c).

Além de sua atuação como articulista, desenvolveu projetos urbanísticos e arquitetônicos na cidade, como a Praça da Alfândega, o Bairro Jardim, atualmente conhecido como Paineiras, e mesmo importantes projetos de arquitetura que hoje se configuram como marcos urbanos da cidade, como é o caso da Sociedade de Medicina e Cirurgia.

Ainda em 1936, Baptista de Oliveira participa do concurso de anteprojetos para a sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, considerado como um dos marcos iniciais da constituição do movimento moderno no Brasil. Além disso, atuou na Escola de Engenharia de Juiz de Fora como professor da cadeira de “Higiene geral. Higiene industrial e dos edifícios. Saneamento e traçado das cidades”. Nesse período também acumulou o cargo de secretário do Clube de Engenharia de Juiz de Fora.

A preocupação com a divulgação e a formação de uma mentalidade urbanística também é uma constante em sua vida. Tanto que, em 1937, publica seu primeiro livro, “Noções Elementares de Urbanismo”, onde novamente aborda o tema de forma didática, procurando informar seu conceito, esclarecer seus principais pontos e apresentar os debates da época. Esse livro foi baseado no “Cours d’Urbanisme” de René Danger e, apesar de abordar as questões urbanas de forma ampla, sempre que possível o autor inseriu exemplos de Juiz de Fora para ilustrar os assuntos abordados. Ressalta-se nessa publicação a atualidade das referências bibliográficas, demonstrando que o autor acompanhava tanto a produção bibliográfica nacional como a estrangeira (em língua francesa e inglesa). Posteriormente, publica o livro “Notas Urbanísticas” [193-?] que mantém o mesmo caráter didático mas é composto, basicamente, pela coletânea de seus principais textos na seção de urbanismo no jornal Diário Mercantil.

² Segundo Francisco Baptista de Oliveira, esse Código teve como principal colaborador o urbanista Armando de Godoy (Diário Mercantil, 1938). Ainda merece destaque a quase simultaneidade das datas de edição dos Códigos de Obras de Juiz de Fora (1938) e Rio de Janeiro (1937).

A partir de 1937 publicou diversos artigos em importantes periódicos nacionais, em que verifica-se uma concentração na divulgação de projetos próprios. É o caso do “Plano de Urbanização”, publicado em 1937, e do “Bairro Proletário Modelo’ da Companhia Industrial Mineira-Juiz de Fora”, publicado em 1938, na **Revista de Directoria de Engenharia**. Seus projetos também estiveram presentes em outros periódicos, como é o caso do Bairro Jardim Dr. Procópio Teixeira, divulgado na **Revista de Arquitetura e Urbanismo**.

Além destes, outra ênfase de suas publicações era a questão da “Casa Popular” que, além de perpassar seus projetos, foi tema de sua conferência realizada no Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro, posteriormente publicada na **Revista do Clube de Engenharia** com o título “A Casa Popular e o Aspecto Urbanístico das Cidades” (1939).

Em 1941, foi ator ativo no 1º. Congresso Brasileiro de Urbanismo, apresentando um anteprojeto de lei para o Código Urbanístico Brasileiro, baseado nos códigos de urbanismo da Itália, França e Inglaterra (1941).

Em suas publicações posteriores, já na década de 1960, repara-se que seu foco desloca-se para a revisão de eventos e acontecimentos importantes no panorama nacional, como é o caso de sua conferência sobre o II Congresso Brasileiro de Urbanismo, publicada na **Revista do Clube de Engenharia** (1962), e de seu estudo sobre as “Construções no Estado da Guanabara – Um ponto de vista urbanístico”, publicado na mesma revista em 1963.

Em sua produção bibliográfica destaca-se ainda o esforço para a atualização da técnica da engenharia, que seria, para ele, o espaço de formação do urbanista. Mas essa atualização deveria ser feita sob uma análise crítica do que se estava produzindo internacionalmente.

Por essa sucinta trajetória, percebe-se que Francisco Baptista de Oliveira foi um ator privilegiado não apenas no contexto regional, uma vez que, ao longo do tempo, tornou-se também um dos personagens na proposição de idéias e nos debates de urbanismo em nível nacional, investigando e propondo novas questões para debate.

Nesse artigo, portanto, verifica-se que a produção acadêmica e profissional de Francisco Baptista de Oliveira, atrelada ao seu empenho para a divulgação e popularização da noção de Urbanismo, são importantes eventos para uma compreensão mais densa da configuração do pensamento urbanístico em Minas Gerais. No entanto, também espera-se que esse texto possa indicar, mesmo que brevemente, a riqueza dos eventos e dos debates da década de 1930 que ainda aguardam estudos direcionados a serem desenvolvidos em futuras pesquisas.

A noção de Urbanismo em Juiz de Fora na década de 1930: a atuação de Francisco Baptista de Oliveira na consolidação do seu significado

O Diário Mercantil, um dos principais jornais de Juiz de Fora na década de 1930, manteve, nessa época, uma coluna periódica intitulada “Secção de Urbanismo”, assinada pelo engenheiro Francisco Baptista de Oliveira. Nesse espaço, o autor desenvolveu um trabalho pedagógico junto aos leitores sobre o significado e a importância do Urbanismo para as cidades. Esses escritos, posteriormente, consolidaram-se na publicação de dois livros de mesmo teor. A consistência e a cultura urbanística apresentadas nesses textos despertou o interesse pelo estudo da trajetória profissional desse engenheiro, permitindo, também, compreender o contexto em que circulava a noção de Urbanismo em Minas Gerais e no Brasil.

Esse artigo, portanto, tem como objetivos apresentar sua quase desconhecida produção profissional e acadêmica e apresentar aspectos relevantes de sua obra de divulgação do Urbanismo nesse período. Para fazer essa abordagem foram priorizadas as fontes de época, destacando-se os periódicos nacionais da área de Arquitetura e Urbanismo e o Jornal Diário Mercantil.

1930 em Juiz de Fora

Na década de 1920, a chamada “Manchester Mineira” teve seu auge de industrialização e destacou-se como o maior centro industrial de Minas Gerais, principalmente pela concentração de indústrias ligadas ao ramo dos têxteis (PAULA, 1976, p.66). No entanto, os anos 1930 em Juiz de Fora, frequentemente, são descritos como o período do início da decadência econômica da cidade. Os motivos apresentados frequentemente se relacionam com

“(…) a perda da primazia daquela indústria (têxtil) em relação à implantação de novos ramos na região central do estado. Trocando em miúdos, de acordo com estes estudos, a industrialização brasileira deslocou o centro dinâmico da economia mineira da Mata para a região central do estado, onde esta se especializa na produção de bens intermediários – mineração e metalurgia – que vão servir para o suprimento das indústrias instaladas no Rio de Janeiro e, particularmente, em São Paulo, que passam a liderar tal processo. Com isso, a indústria situada em Juiz de Fora, cujos principais ramos instalados são os de bens assalariados e, por suposto, concorrente daqueles parques industriais maiores, passa a perder mercado, pois sua estrutura é menor, não conseguindo acompanhar o ritmo das transformações em nível nacional (PAULA, 2006, p. 255).

Estudos mais recentes, como a pesquisa de doutorado de Ricardo Zimbrão de Paula, relativizam esta questão apontando que, mesmo a partir da década de 1930 e, apesar da sua ausência nos grandes projetos nacionais, a cidade continuou apresentando crescimento e diversificação de sua atividade industrial (PAULA, 2006).

Esse crescimento diferenciado durante a década de 1930 refletiu-se diretamente no espaço urbano. Esta década foi demarcada por um grande desenvolvimento da cidade e um amadurecimento dos debates no campo de conhecimento que seria identificado como “urbanismo”. A leitura da cidade em crescimento era compartilhada por vários de seus principais atores e, por consequência, os rumos e os mecanismos que deveriam ser criados para garantir a qualidade dos espaços urbanos tornavam-se temas fundamentais para debates tanto nos meios profissionais como entre os leigos.

Assim, equipar a cidade tornou-se uma das principais metas para garantir uma boa infraestrutura de suporte para seu desenvolvimento futuro. Nesse contexto, em janeiro de 1928, o jornal Diário Mercantil anuncia que o então presidente do estado de Minas Gerais, Antonio Carlos, designa o engenheiro Lourenço Baeta Neves para estudar, orçar e executar todas as obras de melhorias para a cidade.

Auxiliado pelo distinto engenheiro Sr. Dr. Benjamin Quadros, o Sr. Dr. Baeta Neves deu inicio aos necessários estudos, ficando resolvida, de accordo com a vontade presidencial, a execução das seguintes obras: Grupo escolar de São Matheus, grupo escolar Antonio Carlos, edifício policial, escolas reunidas do Poço Rico, Victorino Braga e Sete de Setembro, escola normal, penitenciária, escola agrícola, ampliação do edifício do fórum, ampliação do edifício dos grupos centrais e rectificação do rio Parahybuna. (Diário Mercantil, 06-01-1928)

Todavia, no campo intelectual existiam opiniões divergentes quanto aos ideais que deveriam nortear a cidade. Neste período destacam-se artigos que demonstravam a ambigüidade intrínseca à palavra “urbanismo” que, para muitos, era entendida simplesmente como o crescimento indefinido das cidades, interpretando-o como um “mal do Brasil”. Em 1930, Gilberto de Alencar, que foi um dos secretários de educação de Juiz de Fora, comentou:

O urbanismo – que por toda parte é hoje um mal de que todos mais ou menos se queixam – também no Brasil está produzindo, cada vez mais intensamente, os seus tristes e nocivos efeitos.

Aqui mais do que em qualquer outro paiz é preciso, é urgente cambate-lo por todos os meios (ALENCAR, 1930)

No entanto, haviam opiniões contrárias, como a de Justino Galvão, que escreve um artigo no Diário Mercantil intitulado “Urbanophobia” criticando de forma veemente o discurso “disseminado” do crescimento como um malefício para as cidades; para o autor este era um caminho natural e inevitável (GALVÃO, 1928)

O governo municipal compreendeu a importância de um debate mais apurado a respeito do espaço urbano. Uma das ações que se destacaram neste momento foi a busca de atualização sobre os avanços técnicos no tratamento das questões urbanas. Neste contexto, no dia 14 de outubro de 1933, a prefeitura de Juiz de Fora, no governo de Menelick de Carvalho, promoveu a vinda do arquiteto e “urbanista” José Mariano Filho para fazer a palestra sobre a “Cidade Moderna”. Nessa palestra José Mariano fez uma ampla apresentação de conceitos urbanísticos e suas aplicações para uma cidade como Juiz de Fora. Em sua fala, é relevante sua definição da palavra urbanismo, a abordagem da importância do urbanismo para as cidades antigas indicando caminhos que poderiam ser seguidos, a apresentação da idéia dos bairros jardins, o debate de conceitos relacionados com as modernas construções, a defesa da presença de áreas verdes e a valorização dos rios nas cidades indicando partidos que poderiam ser tirados para torná-los um elemento vital para a mesma. Ainda abordou as questões que deveriam compor a mentalidade do urbanista e a questão das fábricas na cidade (Diário Mercantil, 1933a).

Nos dias seguintes, o jornal aponta diversas obras que o urbanista iria desenvolver na cidade, inclusive um bairro jardim (R.A, 1933) (Diário Mercantil, 1933b).

Esta palestra contribuiu para solidificar uma das formas de se compreender o significado da palavra urbanismo. Mas, da mesma forma que esta palavra estava carregada de ambigüidades, também havia uma indefinição sobre o profissional que deveria ser o responsável por este novo campo do conhecimento. Em Juiz de Fora, vemos no artigo do engenheiro Rocha LAGOA (1933a,b) sobre o Urbanismo uma opinião clara de que esta “ciência” era um campo dos engenheiros.

Nestes anos ainda foi possível verificar nos vários artigos publicados no Diário Mercantil, a grande preocupação com a necessidade de se formular planos de melhorias e leis de regulação do espaço urbano. Ao longo da década consolidaram-se os debates em torno da criação do Código de Obras da cidade, que culminaram com sua aprovação em 1938 – merece destaque a quase simultaneidade das datas de edição dos Códigos de Obras de Juiz de Fora (1938) e Rio de Janeiro (1937)³.

³ Segundo Francisco Baptista de Oliveira, esse Código teve como principal colaborador o urbanista Armando de Godoy (Diário Mercantil, 1938).

Atuação de Francisco Batista de Oliveira

O engenheiro Francisco Baptista de Oliveira participou ativamente no desenvolvimento das reflexões acerca das questões urbanas neste período. Já em 1934, fazia parte do quadro da Prefeitura à frente de importantes projetos. Um dos grandes desafios estruturais de Juiz de Fora, nesse período, por exemplo, foi a questão do abastecimento de água que, em face do crescimento populacional, tornara-se insuficiente e inconstante. O prefeito Menelick de Carvalho criou a Comissão provisória de Abastecimento de Água da cidade (Diário Mercantil, 1934a) e definiu Baptista de Oliveira como chefe da mesma.

Nesta época, a cidade apresentava carências de bases técnicas para o desenvolvimento de futuros projetos urbanísticos. Segundo o jornal Diário Mercantil, foi Baptista de Oliveira o responsável pela elaboração da Planta Cadastral de Juiz de fora (Diário Mercantil, 1934b). A atuação do engenheiro estendeu-se pelos dois anos seguintes, quando a definição da localização da cidade universitária ficou a seu cargo; concluiu por sua inserção no bairro Alto dos Passos e indicou Armando de Godoy como o responsável pelo projeto definitivo (Diário Mercantil, 1935).

No dia 20 de setembro de 1936, Baptista de Oliveira amplia seu campo de ação para um importante diário de notícias, inaugurando a seção de Urbanismo no jornal Diário Mercantil. Já no primeiro artigo o autor procurou definir o que seria o urbanismo, colocando-o entre os campos da ciência e da arte. Em seu texto, urbanismo seria:

- a sciencia que estuda em conjuncto a historia, a criação, o equipamento, a organização, a conservação e a administração de uma cidade;
- a sciencia de ligação das cousas, que exige a collaboração de todos os homens;
- a sciencia que se preocupa com as exigências modernas em proporcionar às grandes aglomerações humanas uma vida sadia e alegre;
- a arte capaz de organizar o crescimento ordenado e bello das cidades;
- a arte capaz de realizar uma cidade ideal;
- o mixto de sciencia e arte que estabelece a maior harmonia possível entre os elementos estatísticos e dynamicos de uma cidade;
- a força disciplinar que exige sacrifícios pelo bem commum;
- o collaborador esforçado da nobre tarefa da melhoria do padrão de vida;
- o incentivador da mentalidade obreira, collaboradora e amiga da melhoria da vida urbana, material, mental e moral.

Nesse artigo Francisco Baptista de Oliveira também definiu outro tema ainda em aberto: a profissão necessária para exercer o urbanismo.

É também o urbanismo, como querem muitos, um problema para o Engenheiro, neste caso exige, para sua solução perfeita e adequada, a colaboração do sociólogo, do legislador, do jurista, do político, do administrador, do economista e de todo o cidadão.

Em seus artigos posteriores podemos verificar toda uma vertente dedicada no esclarecimento de conceitos urbanísticos. Artigos como o “Fragmentação Urbana” (1936a), “Densidade urbana” (1936b), “Evolução do conceito de Cidade Jardim” (1936c), “Urbanismo Inglês” (1939a) demonstram estes ideais.

Mas também repara-se que há uma outra vertente que se detém na apresentação dos debates que ocorrem no mundo a respeito de diversas questões urbanas. Há aqui um serviço de atualização do leitor em relação ao debate contemporâneo. É o que se verifica nos artigos “Defesa das cidades” (1937d) – em que o engenheiro apresenta a idéia de que as cidades deveriam se modernizar segundo as evoluções da ciência militar, “O problema da Habitação Hygienica na Exposição de Paris de 1937” (1937b), “Bairros Populares” (1937f), “A criança e o Urbanismo” (1938c), “Sociedade dos amigos da Cidade” (1938d) e na série “Aero-photogrametria I” (1938e), “Aero-photogrametria II” (1938f), “Aero-photogrametria III” (1938g).

Outro tema constante em seus escritos diz respeito às necessidades e aos ganhos das questões urbanas em Juiz de Fora, como é possível verificar no artigo “Problema de Urbanização de Juiz de Fora” (1937a).

O resultado da “ausência completa de um plano” para a construção de Juiz de Fora, ahi está, embora, não se possa condenar acremente os responsáveis pela irregularidade, considerando-se a circunstancia de que na época tão longínqua, dos primeiros anos da cidade, ninguém se preocupava com o urbanismo, aqui ou em qualquer outro lugar do paiz.

O mal poderá ser removido, porém, paulatinamente, como referi, e esse será estabelecido com o “plano de remodelação e extensão”, dependerá, apenas, de um estado do conjuncto a ser executado dentro das possibilidades financeiras do município.

Assim, o principal assunto abordado na Seção de Urbanismo, foi a cidade de Juiz de Fora em seus múltiplos aspectos, de maneira que também são diversos os temas de seus artigos. Para exemplificar destacamos os seguintes: “Problema de urbanização de Juiz de Fora” (1937a), “Juiz de Fora e seu Plano Director” (1937b), “O aterro da margem do rio Paraibuna e o plano diretor de Juiz de Fora” (1937h), “Juiz de Fora e seu crescimento” (1937i).

Há ainda um artigo intitulado “Plano de Remodelação e Extensão de Bicas” (1937c) que tem como objeto a cidade de Bicas, diferenciando-se como o único artigo que se ocupou em tratar de cidades próximas à Juiz de Fora.

Como vimos os artigos de Francisco Baptista de Oliveira configuram uma rica fonte para o entendimento das questões urbanas nos anos 1930. Pela exposição acima é possível anotar uma série de temáticas passíveis de futuros aprofundamentos que não cabem no escopo deste texto.

Além de sua atuação como articulista, o engenheiro desenvolveu projetos urbanísticos e arquitetônicos na cidade, como a Praça da Alfândega, o Bairro Jardim, atualmente conhecido como Paineiras, e mesmo importantes projetos de arquitetura que hoje se configuram como marcos urbanos da cidade, como é o caso da Sociedade de Medicina e Cirurgia.

Ainda em 1936, Baptista de Oliveira participou do concurso de anteprojetos para a sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, considerado como um dos marcos iniciais da constituição do movimento moderno no Brasil. Além disso, atuou na Escola de Engenharia de Juiz de Fora como professor da cadeira de “Higiene geral. Higiene industrial e dos edifícios. Saneamento e traçado das cidades”. Nesse período também acumulou o cargo de secretário do Clube de Engenharia de Juiz de Fora.

A preocupação com a divulgação e a formação de uma mentalidade urbanística é uma constante em sua vida. Além dos textos escritos para o jornal, Baptista de Oliveira publicou, em 1937, seu primeiro livro intitulado “Noções Elementares de Urbanismo”, em que aborda o tema de forma didática, procurando informar seu conceito, esclarecer seus principais pontos e apresentar os debates da época. Em sua apresentação esclarece que *“o único intuito, na confecção deste modesto trabalho, foi de proporcionar aos que apreciam as cousas technicas, o gosto pelos estudos urbanísticos – assumpto que reputo de maior relevancia para o nosso Paiz”* (p.3).

Na mesma apresentação também anuncia que sua principal tarefa foi a de um compilador, e menos a de um autor. O livro foi baseado no “Cours d'Urbanisme”, de René Danger, e apesar de abordar as questões urbanas de forma ampla, sempre que possível o autor inseriu exemplos de Juiz de Fora para ilustrar os assuntos abordados. Ressalta-se nessa publicação a atualidade das referências bibliográficas, demonstrando que o Baptista de Oliveira acompanhava tanto a

produção bibliográfica nacional como a estrangeira (em língua francesa e inglesa) sobre o tema. A farta ilustração também ressalta o caráter didático da publicação.

Posteriormente, publica o livro “Notas Urbanísticas” [193-?] que mantém o mesmo caráter didático e é composto, basicamente, pela coletânea de 37 de seus principais textos na seção de urbanismo no jornal Diário Mercantil.

No capítulo “Explicação ao leitor” novamente ele retoma seus objetivos:

Representa, pois, esse trabalho, antes de outra cousa, um punhado de sugestões, com que pretendo induzir outros espíritos a exames mais profundos sobre a matéria. Tocando em muitos pontos mercedores de minuciosas analyses, é natural que aspire sacudir as intelligencias dormentes ou, pelo menos, mal despertadas, envolvendo-as n`uma gloriosa campanha propagadora dos preceitos urbanísticos (OLIVEIRA, [193-?], p.5).

Para fortalecer o caráter didático desta publicação o autor trabalha com ilustrações que sintetizam os conteúdos escritos. Para cada artigo foi desenvolvida uma ilustração que fornece outra dimensão para a leitura do texto e todas foram desenhadas pelo arquiteto Moacyr Silva.

Por vezes as ilustrações possuem caráter jocoso como no artigo onde é apresentada s idéias da aerofotogrametria.

Figura 02 | “- Será que isso tira mesmo planta da cidade? – O Jeca duvidando da aerofotogrametria...”

(OLIVEIRA, [193-?], p.12)

No capítulo “Evolução do conceito de Parque e Jardim” vemos a ilustração com a função sintética do conteúdo textual, apresentando as falhas das cidades mal planejadas.

Figura 02 | “A rua é o playground – consequência das cidades superlotadas” (OLIVEIRA, [193-?], p.40)

Em outros momentos as ilustrações contribuem para a própria definição da atividade do profissional “urbanista”. No capítulo “Problema Urbano”, esse profissional é colocado como o grande maestro no concerto da cidade, conferindo-lhe o grande destaque nas tarefas de gerenciamento e promoção do bem-estar dos espaços urbanos.

Figura 03 | “O urbanista precisa (sic) ser um exímio maestro...” (OLIVEIRA, [193-?], p.17)

A partir de 1937, Francisco Baptista de Oliveira, também passa a publicar diversos artigos em importantes periódicos nacionais, nos quais verifica-se uma concentração na divulgação de

projetos próprios. É o caso do “Plano de Urbanização” (1937d), e do “Bairro Proletário Modelo”⁴ da Companhia Industrial Mineira-Juiz de Fora” (1938a), na **Revista de Directoria de Engenharia**.

Figura 04 | Planta de arruamento e Loteamento do “Bairro Proletário Modelo” da Companhia Industrial Mineira – Juiz de Fora

Seus projetos também estiveram presentes em outros periódicos, como é o caso do Bairro Jardim Dr. Procópio Teixeira, divulgado na **Revista de Arquitetura e Urbanismo** (1938b).

Além destes, outra ênfase de suas publicações nacionais era a questão da “Casa Popular” que, além de perpassar seus projetos, foi tema de sua conferência realizada no Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro, posteriormente publicada na **Revista do Clube de Engenharia** com o título “A Casa Popular e o Aspecto Urbanístico das Cidades” (1939).

⁴ Estes dois projetos já foram objeto de um estudo mais analítico no artigo “Visões de urbanismo em jogo: as noções urbanísticas elementares do engenheiro Francisco Baptista de Oliveira” do pesquisador Fábio José Martins de LIMA (2001). O mesmo autor ainda escreveu o artigo “As noções urbanísticas do engenheiro Francisco Baptista de Oliveira” (2000).

Em 1941, foi ator ativo no 1º. Congresso Brasileiro de Urbanismo, apresentando um anteprojeto de lei para o Código Urbanístico Brasileiro, baseado nos códigos de urbanismo da Itália, França e Inglaterra (1941).

Já na década de 1960, repara-se que o foco de seus escritos desloca-se para a revisão de eventos e acontecimentos importantes no panorama nacional, como é o caso de sua conferência sobre o II Congresso Brasileiro de Urbanismo, publicada na **Revista do Clube de Engenharia** (1962), e de seu estudo sobre as “Construções no Estado da Guanabara – Um ponto de vista urbanístico”, publicado na mesma revista em 1963.

A dinâmica atuação de Francisco Baptista de Oliveira enquanto profissional e pensador atuante sobre as questões urbanas demonstram que o engenheiro foi um ator privilegiado não apenas no contexto regional, mas também um dos personagens de destaque na proposição de ideias e nos debates de urbanismo em nível nacional, investigando e propondo novas questões para reflexão.

Esse artigo, portanto, expôs a contribuição que a produção acadêmica e profissional deste engenheiro, atrelada ao seu empenho para a divulgação e popularização da noção de Urbanismo, foram importantes acontecimentos para uma compreensão mais densa da configuração do pensamento urbanístico em Minas Gerais. Espera-se que esse texto tenha indicado, mesmo que brevemente, a riqueza dos eventos e dos debates da década de 1930 que ainda aguardam investigações mais profundas, que podem e devem ser desenvolvidas em futuras pesquisas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

A Cidade Universitária de Juiz de Fora. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 18 jul. 1935.

A conferencia sobre o urbanismo pronunciada sábado pelo Dr. José Mariano Filho. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 16 out. 1933a.

A futura Cidade Universitária de Juiz de Fora. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 22 jun. 1936.

ALENCAR, Gilberto de. O Urbanismo. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 31 jan. 1930.

GALVÃO, Justino. Urbanophobismo. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 13 abr. 1928.

LAGOA, Rocha. O Urbanismo I. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 15 nov. 1933a.

LAGOA, Rocha. O Urbanismo II. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 22 nov. 1933b.

LIMA, F. J. M. . As noções urbanísticas do engenheiro Francisco Baptista de Oliveira. In: **VI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo**, 2000, Natal/RN. VI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Natal/RN : Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 2000. v. 1.

LIMA, F. J. M.. Visões de urbanismo em jogo: as noções urbanísticas elementares do engenheiro Francisco Baptista de Oliveira. In: **IV Congresso de Engenharia Civil**, 2001, Juiz de Fora. IV Congresso de Engenharia Civil, 2001.

OLIVEIRA, Francisco Baptista. A casa popular como problema urbanístico. **Boletim do Instituto de Engenharia**. São Paulo, v.XXXII, n. 155, 1941.

OLIVEIRA, Francisco Baptista. Código Urbanístico Brasileiro. **Revista Arquitetura e Urbanismo**. Rio de Janeiro, v. VI, p. 15-19, janeiro-fevereiro, 1942.

OLIVEIRA, Francisco Baptista. Conferência sobre o II Congresso Brasileiro de Urbanismo. **Revista do Clube de Engenharia**. Rio de Janeiro, n. 309, maio, 1962.

OLIVEIRA, Francisco Baptista. Construções no Estado da Guanabara – Um ponto de vista urbanístico. **Revista do Clube de Engenharia**. Rio de Janeiro, n. 324, agosto, 1963.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1936a). Fragmentação Urbana. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 10 nov. 1936.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1936b). Densidade urbana. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 21 nov. 1936.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1936c). Evolução do Conceito de Cidade Jardim. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 14 dez. 1936.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1937). **Noções Elementares de Urbanismo**. Juiz de Fora: S. A. Lith e Mech. “União Industrial”, 1937.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1937a). Problema de Urbanização de Juiz de Fora. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 31 mai. 1937.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1937b). Juiz de Fora e seu Plano Director. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 1 jun. 1937.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1937c). Plano de Remodelação e Extensão de Bicas. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 27 ago. 1937.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1937d). Defesa das cidades. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 27 ago. 1937.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1937e). Plano de urbanização. **Revista de Directoria de Engenharia**. Rio de Janeiro, v. IV, n. 5, p. 329-, setembro, 1937.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1937f). Bairros populares. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 13 set. 1937.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1937g). O problema da Habitação Hygienica na Exposição de Paris de 1937. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 23 out. 1937.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1937h). O aterro da margem do rio Paraibuna e o plano diretor de Juiz de Fora. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 8 nov. 1937.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1937i). Juiz de Fora e seu crescimento. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 31 dez. 1937.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1938a). “Bairro Proletário Modelo” da Companhia Industrial Mineira-Juiz de Fora. **Revista Municipal de Engenharia**. Rio de Janeiro, v. V, n. 1, p. 23-30, janeiro, 1938.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1938b). Bairro Jardim Dr. Procópio Teixeira. **Revista Arquitetura e Urbanismo**. Rio de Janeiro, v. I, p. 45-49, janeiro-fevereiro, 1938.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1938c). A criança e o Urbanismo. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 9 mar. 1938.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1938d). Sociedade dos amigos da Cidade. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 18 mar. 1938.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1938e). Aero-photogrametria I. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 19 ago. 1938.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1938f). Aero-photogrametria II. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 26 ago. 1938.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1938g). Aero-photogrametria III. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 7 set. 1938.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1939a). O Urbanismo Inglês. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 03 fev. 1939.

OLIVEIRA, Francisco Baptista (1939b). Conferência realizada no Clube de Engenharia sobre “A Casa Popular e o Aspecto Urbanístico das Cidades”. **Revista do Clube de Engenharia**. Rio de Janeiro, n. 63, p. 374, dezembro, 1939.

OLIVEIRA, Francisco Baptista. **Notas Urbanísticas**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos & Cia., [193-?].

O problema da água potável caminha para uma rápida solução . **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 09 jan. 1934.

PAULA, Ricardo Zimbrão Affonso de. ...E do Caminho Novo das Minas dos Matos Gerais emerge a ‘Manchester Mineira’ que se transformou num “baú de ossos”. História de Juiz de Fora: da vanguarda de Minas Gerais à “industrialização periférica”. (Doutorado). Campinas: Unicamp, 2006.

PAULA, Maria Carlota Souza. As vicissitudes da industrialização periférica: o caso de Juiz de Fora – 1930/1970. (Mestrado). Belo Horizonte: FFCH/UFMG, 1976.

Planta Cadastral da cidade de Juiz de Fora. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 05 abr. 1934b.

R.A. Urbanismo. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 23 out. 1933.

Urbanismo. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 11 nov. 1933b.

Relatório do prefeito Menelick de Carvalho. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 08 fev. 1934a.

Urbanismo e cooperação. **Diário Mercantil**, Juiz de Fora, 05 out. 1938.